

ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПО ФАКТАМ ПРИЧЕНЕНИЮ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА СО СТОРОНЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8105720>

Камилджанов Сарвар Шухратович

*магистрант Академия правоохранительных органов при Генеральной
прокуратуре Республики Узбекистан, г.Ташкент, Узбекистан*

Аннотация

Выявления фактов и рассмотрения сообщений о преступлениях касательно ответственности медицинских работников за ненадлежащее оказание медицинских услуг либо медицинской помощи, повлекшее вред здоровью человека либо смерть, является трудоемкой и особенной. Данная статья раскрывает особенности и процедуры рассмотрения сообщений и заявлений касательно вышеуказанных случаев, ссылаясь на уголовно-процессуальные нормы и требования, предъявляемые тем или иным соответствующим органом.

Ключевые слова

доследственная проверка, обращение, уголовное сообщение, медицинские работники, стандарты.

«У врача должны быть не только его белый халат, но прежде всего его душа и руки»⁷⁷. С каждым годом растет количество обращений и недовольств касательно профессиональных обязанностей медицинских работников. Неисполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками подрывает авторитет национальной медицины, особую актуальность эта проблема приобретает в условиях научно-технического прогресса, внедрения в медицинскую практику более сложных методов диагностики и лечения, повышения уровня требований к профессионализму медицинских работников.

В сложной профессиональной деятельности медицинских работников могут иметь случаи неблагоприятного исхода лечебного вмешательства (невмешательства). Чаще всего такие исходы обусловлены поздним обращением за медицинской помощью, тяжестью самого заболевания или

⁷⁷ Открытый диалог с медицинскими работниками Президента Республики Узбекистан по развитию сферы здравоохранения от 18.03.2022 года. См.// <https://kun.uz/ru/news/2022/03/18>

травмы, трудностями диагностики, индивидуальными особенностями организма и др., однако иногда они оказываются следствием неправильных действий медицинских работников. Врачебные ошибки

Под врачебной ошибкой принято понимать добросовестное заблуждение врача в своих суждениях и действиях при от-сутствии элементов небрежности и преступной халатности.

Различают объективные и субъективные ошибки.

Объективные врачебные ошибки не зависят от уровня подготовки, опыта и квалификации врача, а обусловлены несовершенством медицинских знаний, объективной трудностью диагностики (атипичная форма заболевания), отсутствием достаточного времени для обследования, тяжелым состоянием больного и др. Субъективные врачебные ошибки зависят только от личности врача, от степени его профессиональной подготовки, квалификации, практического опыта.

Врачебная ошибка не является юридической категорией. В действиях врача, приведших к ошибке, не содержится признаков преступления, т.е. общественно опасных деяний в форме действия или бездействия.

Касательно, невыполнение профессиональных обязанностей – это бездействие лица в условиях, когда оно должно было и могло совершить действия, входящие в круг его профессиональных обязанностей⁷⁸.

Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей – это действия лица, совершенное в пределах его профессиональных обязанностей не так, как этого требуют интересы его работы, профессии⁷⁹.

Невыполнение или ненадлежащее исполнение лицом своих профессиональных обязанностей может проявиться не только в единичном бездействии или действии, но и в длительном бездействии или ряде действий, совершенных ненадлежащем образом⁸⁰.

Во всем мире существуют свои стандарты и правила лечения и профилактики заболеваний. Современном этапе в мире получило развитие качественно новое направление в стандартизации медицинской помощи – разработка доказательных клинических рекомендаций. В настоящее время в мире разработано более 8600 клинических рекомендаций.

⁷⁸ Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Ташкент: Ташкентский государственный юридический институт, 2009. 425 с.

⁷⁹ Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Ташкент: Ташкентский государственный юридический институт, 2009. 425 с.

⁸⁰ Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Ташкент: Ташкентский государственный юридический институт, 2009. 425 с.

Под стандартизацией в здравоохранении следует понимать деятельность, направленную на достижение оптимальной степени упорядочения в системе здравоохранения путем разработки и установления требований, норм, правил, характеристик, условий, технологий при производстве и реализации медицинских товаров и услуг.

В основе процесса стандартизации лежит понятие «стандарт». В общем понимании **стандарт** – это нормативный документ, регламентирующий набор правил, норм и требований к объекту стандартизации и утвержденный компетентным органом.

Применительно к системе здравоохранения это понятие может быть расширено: **стандарт медицинской помощи** – это нормативный документ, разработанный на основе консенсуса и утвержденный соответствующим органом, в котором устанавливаются для всеобщего многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, который направлен на достижение оптимальной степени упорядоченности в системе здравоохранения⁸¹.

Стандарты в здравоохранении формируют базу для обеспечения качества медицинской помощи и могут использоваться для решения следующих задач:

- планирование необходимых ресурсов и объемов медицинской помощи;
- расчет необходимых затрат на оказание медицинской помощи;
- определение баланса между затратами и качеством;
- проведение экспертизы и оценки качества медицинской помощи больным с определенным заболеванием, синдромом или в определенной клинической ситуации и планирования мероприятий по его совершенствованию;
- выбор оптимальных технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации;

По обязательности выполнения требований различают:

- рекомендательные стандарты (стандарты в виде методических рекомендаций, инструктивных писем и т.п., выполнение которых не требует жесткого следования одной раз и навсегда утвержденной методике, в их исполнении возможны варианты);

⁸¹ Гайдаров Г.М., Алексеева Н.Ю., Душина Е.В. Порядки и стандарты медицинской помощи: Учебно- пособие. Иркутск: Иркутский государственные медицинский университет, 2020. 107 с

– законодательные стандарты (стандарты в виде законов, постановлений, приказов и т.п., обязательность выполнения которых приравнивается к силе закона)⁸².

Имеются различные пути для установления или выявления фактов и случаев причинения вреда здоровью человека или наступления смерти пациента медицинскими работниками.

А именно, по обращениям, по итогам проведенных проверок, по сведениям поступившим через средства массовой информации.

В настоящее время, в практике очень мало случаев и фактов причинения вреда здоровью человека или наступления смерти пациента медицинскими работниками установленных по итогам проверок со стороны прокуратуры.

Также, в ходе исследования, не было установлено, что во время или по итогам проведенных прокурорских плановых проверок, выявление фактов причинения вреда или наступления смерти по вине медицинских работников и по данному случаю проведению доследственной проверки.

Со стороны прокуратуры, органов следствия и дознания случаи и факты причинения вреда здоровью человека или наступления смерти пациента медицинскими работниками устанавливаются в основном по обращениям или сведениям СМИ.

Согласно ст. 17 Закона Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц» Государственные органы, организации и их должностные лица обязаны соблюдать требования Конституции и законов Республики Узбекистан при рассмотрении обращений, принимать меры для их полного, объективного и своевременного рассмотрения, принимать в пределах своих полномочий меры по обеспечению восстановления нарушенных прав, свобод и защиты законных интересов физических и юридических лиц⁸³.

Обращения о несогласии с действиями медицинских работников или по факту смерти пациента по вине медицинского работника посредственно, т.е. уполномочено органам прокуратуры. Так как, согласно ст. 345 УПК Республики Узбекистан, предварительное следствие по делу о преступлениях, предусмотренное в статье 116 Уголовного кодекса, а также по делам о преступлениях отдельных категорий должностных лиц, указанных в законе, производится следователями органов прокуратуры.

⁸² Гайдаров Г.М., Алексеева Н.Ю., Душина Е.В. Порядки и стандарты медицинской помощи: Учебно- пособие. Иркутск: Иркутский государственные медицинский университет, 2020. 107 с

⁸³ Закон Республики Узбекистан “ Об обращениях физических и юридических лиц” от 11.09.2017 года за № ЗРУ-445. См. <http://lex.uz/docs/3336171>

Следовательно, доследственную проверку по обращениям ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей медицинскими работниками должны проводить сотрудники органов прокуратуры. Но, к сожалению, согласно ст. 39¹ органы прокуратуры не включены в перечень органов осуществляющих доследственную проверку. Тогда как в статье 320² УПК Республики Узбекистан указано, что доследственная проверка может производиться также дознавателем, следователем или прокурором.

Доследственная проверка включает в себя мероприятия по проверке заявлений, сообщений и иных сведений о преступлениях, принятие решения по результатам их рассмотрения, а также меры по закреплению и сохранению следов преступления, предметов и документов, которые могут иметь значение для дела⁸⁴.

Необходимо учитывать, что не во всех случаях причинения вреда здоровью или наступления смерти пациента может потребоваться уголовно-правовая оценка содеянного медицинским работником. Для принятия правильного процессуального решения следователь или прокурор, в первую очередь, должен проанализировать фактические обстоятельства на предмет наличия ошибочных действий или бездействия последнего. С этой целью необходимо получить информацию у различных свидетелей. Круг медицинских работников, которых целесообразно допросить, довольно широк, его можно определить после изучения медицинской документации, а также после допроса специалиста и (или) после получения у него консультации или заключения судебно-медицинской экспертизы.

Как правило, заявления о совершении преступления касательно ненадлежащее исполнение своих профессиональных медицинских обязанностей поступают в органы прокуратуры в случаях отказа в оказании медицинской помощи или ненадлежащего ее оказания.

В ходе анализа обращений вышеуказанного типа, возникла необходимость установить, относятся ли данные обращения к категориям заявления о преступлении, так как, заявления о преступлении должны рассматриваться в порядке установленных норм Уголовно-процессуального кодекса.

Тогда как, Кодекс гласит, что задачами уголовно-процессуального законодательства являются быстрое и полное раскрытие преступлений,

⁸⁴ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан, 22.09.1994 г., <http://lex.uz/uz/docs/111463>

изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона⁸⁵. К тому же, согласно ст.1 Закона Республики Узбекистан “ Об обращениях физических и юридических лиц” действие настоящего Закона не распространяется на обращения, порядок рассмотрения которых установлен законодательством об административной ответственности, гражданским процессуальным, уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным, экономическим процессуальным и иными законодательными актами⁸⁶.

Уголовно-процессуальный закон не предъявляет обязательных требований к письменной форме заявления о преступлении в правоохранительные органы, но устанавливает такие требования как, порядок рассмотрения обращений, сроки и меры процессуальных действий, которые могут применяться.

Согласно приказу Генерального прокурора от 22.02.2016 года за №129 гласит что необходимо усилить прокурорский контроль за соблюдением законодательства при рассмотрении заявлений о преступлении и иных сведений (далее по тексту уголовных сообщений). А также обеспечить полную регистрацию таких сообщений в книге «Шакл-1»⁸⁷.

Во многих правоохранительных органах, как было указано выше, например в прокуратуре, органах внутренних дел, органах государственной таможенной службы и т.д. имеются книги (журналы) по регистрации заявлений о преступлении.

После регистрации такого рода обращений, со стороны правоохранительных органов необходимо будет рассмотреть данное обращение по требованиям уголовно-процессуального законодательства.

Требования, по законодательству таковы, досудебное производство начинается с момента получения заявления, сообщения и иных сведений о преступлениях и включает в себя доследственную проверку и расследование уголовного дела⁸⁸.

⁸⁵ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан, 22.09.1994 г., <http://lex.uz/uz/docs/111463>

⁸⁶ Закон Республики Узбекистан “ Об обращениях физических и юридических лиц” от 11.09.2017 года за № ЗРУ-445. См. <http://lex.uz/docs/3336171>

⁸⁷ Приказ Генерального прокурора Республики Узбекистан от 22.02.2016 года за №129 «Об эффективном обеспечении законности и защите прав и свобод личности в процессе по борьбе с преступностью, дознании, предварительной следствии и оперативно-розыскной деятельности». См. п.4.

⁸⁸ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан, 22.09.1994 г., <http://lex.uz/uz/docs/111463>

Заявления, сообщения и иные сведения о преступлениях должны быть зарегистрированы и разрешены немедленно, а при необходимости проверить законность повода и достаточность оснований к возбуждению уголовного дела – не позднее десяти суток. Этот срок исчисляется с момента получения заявлений, сообщений и иных сведений о преступлении и до момента принятия решения о возбуждении дела или об отказе в возбуждении, либо направления материалов доследственной проверки прокурору в соответствии со статьей 587 настоящего Кодекса⁸⁹.

Такая тенденция встречается и в законодательствах стран СНГ, так, например согласно ст. 140 УПК Российской Федерации поводами для возбуждения уголовного дела служит заявление о преступлении, явка с повинной, сообщение о совершенном и готовящемся преступлении, полученное из иных источников⁹⁰.

Приказом СК РФ от 11.10.12г. №72 утверждена Инструкция о организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации. В ней закреплено, что все сообщения о преступлении не зависимо от места и времени совершения преступного деяния, полноты сообщаемых сведений и формы представления, а также подследственной подлежит обязательному приему во всех следственных органах СК РФ»⁹¹.

Следует отметить, что во многих странах Европы стадии возбуждения уголовного дела как таковой не существует – уполномоченные органы начинают расследование после получения сообщения о преступлении.

Великобритания. Уголовно-процессуальные нормы возникли в Великобритании под воздействием судебного прецедента, исследований ученых, обычаев и норм морали, норм канонического права.

В Великобритании нормы, регулирующие уголовно-процессуальные отношения, возникли очень давно. Досудебное регулирование осуществляется многими законодательными актами. Органы расследования

⁸⁹ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан, 22.09.1994 г., <http://lex.uz/uz/docs/111463>

⁹⁰ "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 28.04.2023)См.https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/848802d68744e2abb54076a99175a7ed6d5bb720/

⁹¹ Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации (вместе с «Инструкцией об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации»): Приказ СК России от 11.10.2012 №72// Российская газета. №48. 06.03.2013г.

приступают к выполнению своих функций с момента получения сообщения о преступлении⁹².

Отсутствует нормативное регулирование и порядка рассмотрения сообщения о преступлении⁹³ – после того, как полицейские собирают достаточные данные о признаках преступления, материалы передаются в суд.

«Полиция, установив факт преступления, во вне процессуальных формах собирает фактические данные, которые могли бы убедить суд в необходимости принятия мер процессуального принуждения привлечения конкретного лица к уголовной ответственности»⁹⁴

Основополагающий принцип уголовного процесса Великобритании – это принцип состязательности, который состоит в том, что во время предварительного слушания, стороны обвинения и защиты имеют право представлять доказательства, изобличающие в виновности, или опровергающие вину.

Германия. В Германии имеется УПК, регламентирующий стадию возбуждения уголовного дела. Форма досудебного производства – полицейское дознание и предварительное содействие (судебные следователи). Из-за совпадений полномочий полиция стала осуществлять расследование под руководством прокурора, а судебный следователь принимает важные решения, такие как признания доказательств законными. Хотя в Германии существует единый сводный нормативный акт, регламентирующий уголовно-процессуальную деятельность, предварительное расследование осуществляется в розыском порядке. По окончании расследования материалы передаются в суд.⁹⁵

Базисом стадии возбуждения уголовного дела, несомненно, является производство проверки сообщения о преступлении. Именно от данного этапа зависит насколько законным и обоснованным будет итоговое решение – о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела.

Проанализировав вышеуказанное, заявления о несогласии с действиями медицинских работников, в результате чего наступила смерть пациента необходимо считать заявления о преступлении и необходимо принять

⁹² Кобликов А.С. Уголовный процесс: учебник для студентов и преподавателей. М.: Юриспруденция. 2006. С. 742

⁹³ Сергеев А.Б. Предварительное расследование в европейских странах и США. Челябинск. 1998. С. 34.

⁹⁴ Головкин Л. В. Реформа уголовного судопроизводства в Англии. Государство и право. 1996. №8.

⁹⁵ Власова Н.А. Первоначальный этап уголовного процесса по законодательству дореволюционной России и зарубежных стран. М. 2001 С. 49 -50.

законное решения по установленным нормам уголовно-процессуального законодательства.

Тогда как, со стороны сотрудников органов прокуратуры и так по случаю смерти человека в медицинских учреждениях проводятся доследственная проверка, не имеются ли признаков преступления, т.е. ненадлежащее исполнения своих обязанностей со стороны медицинских работников.

Но к сожалению, в уголовно-процессуальном законодательстве или в приказах генерального прокурора Республики Узбекистан, не указано, что именно органам прокуратуры возложено проведения доследственной проверки по факту смерти пациента в медицинских учреждениях.

Но нужно ли считать факты и сообщения касательно причинения вреда здоровью человека со стороны медицинских работников заявления о преступлении, необходимо ли проводить доследственную проверку моментально, тогда как, со стороны органов прокуратуры согласно законам и установленным нормам при рассмотрении обращений, принимаются все меры для их полного, объективного и своевременного рассмотрения, в пределах своих полномочий принимаются меры по обеспечению восстановления нарушенных прав, свобод и защиты законных интересов физических и юридических лиц, и у них есть имеются достаточно полномочий установить имеется ли состав преступления или нет.

Такие полномочия закреплены в статье 6 закона Республики Узбекистан «О прокуратуре» требования прокурора, предъявленные в пределах его компетенции, о представлении документов, материалов и других сведений, проведении ревизии, проверок, выделении специалиста, явке в прокуратуру и даче объяснений по поводу выявленных нарушений закона, об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих, а также о соблюдении закона обязательны для исполнения всеми гражданами и юридическими лицами. Информация, документы и их копии, необходимые для осуществления органами прокуратуры своих функций, представляются по их требованию безвозмездно.⁹⁶

Тогда как, не надо забывать принципы презумпции невиновности, уважение чести и достоинства личности по уголовно-процессуальному законодательству, а также принципы законности и соблюдение прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц по Закону «Об обращениях физических и юридических лиц» Республики Узбекистан.

⁹⁶ Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре» от 09.12.1992 года за № 746-XII. См. <http://lex.uz/docs/33203>

Проводимые в нашей стране за последние годы судебные-правовые реформы, особое внимание уделено, приоритету прав и свобод человека, равенство граждан перед законом, гуманизм, справедливость и презумпция невиновности. В связи с этим, стороны, указанные в обращении, имеют равные права и свободы, доводы касательно преступных деяний медицинских работников не является основанием и доказательством, чтобы возбудить уголовное дело. Как было упомянуто выше, касательно врачебной ошибки, т.е. ненадлежащее выполнения своих обязанностей со стороны врачей или медицинского персонала тут необходимо специальные знания, а также специалисты для оценки их деяний. Заявители не имеющие такие знания и опыты в этой области, считают, воображают, посоветовавшись с определенным медицинским работником не вникая в документации, делают выводы о том, что со стороны медицинского персонала были допущены ряд ошибок и недостатков, в ходе которой заявителю или близкому ему человеку бы причинен вред здоровью.

Делая выводы, необходимо принимать сообщения и заявления касательно причинения вреда здоровью со стороны медицинских работников как обычное обращения по Закону Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц», при получении заключения или акта специалистов привлеченных в ходе рассмотрения обращений, в которой указаны ряд нарушений или недостатков врачей а также медицинского персонала, необходимо рассмотреть как заявление о преступлении, дать рапорт прокурору для дальнейшего проведения доследственной проверки, и регистрировать в книге «Шакл-1» и соответственно рассмотреть данное обращения по установленным уголовно-процессуальным нормам.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Закона Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан»; от 29.08.1996 год. (Электронный адрес: <https://lex.uz/acts/41329>)
2. Закон Республики Узбекистан “О прокуратуре” от 09.12.1992 года за № 746-XII. См. <http://lex.uz/docs/33203>
3. Закон Республики Узбекистан “ Об обращениях физических и юридических лиц” от 11.09.2017 года за № ЗРУ-445. См. <http://lex.uz/docs/3336171>
4. Уголовно-процессуальный кодекс. 22.09.1994 г. (Электронный адрес: <https://lex.uz/docs/111463>)

5. Приказ Генерального прокурора Республики Узбекистан от 22.02.2016 года за №129 «Об эффективном обеспечении законности и защите прав и свобод личности в процессе по борьбе с преступностью, дознании, предварительной следствии и оперативно-розыскной деятельности». См. п.4.

6. Открытый диалог с медыньскими работниками Президента Республики Узбекистан по развитию сферы здравоохранения от 18.03.2022 года. См.// <https://kun.uz/ru/news/2022/03/18>

7. Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Ташкент: Ташкентский государственный юридический институт, 2009. 425 с.

8. Гайдаров Г.М., Алексеева Н.Ю., душина Е.В. Порядки и стандарты медицинской помощи: Учебно- пособие. Иркутск: Иркутский государственные медицинский университет, 2020. 107 с

9. Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации (вместе с «Инструкцией об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации»): Приказ СК России от 11.10.2012 №72// Российская газета. №48. 06.03.2013г.

10. Кобликов А.С. Уголовный процесс: учебник для студентов и преподавателей. М.: Юриспруденция. 2006. С. 742

11. Сергеев А.Б. Предварительное расследование в европейских странах и США. Челябинск. 1998. С. 34.

12. Головки Л. В. Реформа уголовного судопроизводства в Англии. Государство и право. 1996. №8.

13. Власова Н.А. Первоначальный этап уголовного процесса по законодательству дореволюционной России и зарубежных стран. М. 2001 С. 49-50.